

LATENTE BELASTINGSSCHULDEN EN HAAR BETEKENIS VOOR DE BALANS

door A. P. G. Verhelst

Bovengenoemd artikel in het Juli-nummer 1952 van de hand van collega Nierhoff geeft mij aanleiding het volgende op te merken:

De schrijver heeft in zijn artikel speciaal op 't oog de Vennootschapsbelasting verschuldigd over de bij de Wet Belasting Herziening 1950 in het leven geroepen Nieuwe Onbelaste Reserve. Hij begint met te zeggen, dat hier geen sprake is van een belastingplicht in juridische zin, doch dat men vanuit bedrijfseconomisch standpunt beschouwd met het bestaan van de toekomstige belastingschuld bij het samenstellen van de Balans rekening heeft te houden. Hoe lost de schrijver dit probleem nu op?

Hij zegt op blz. 282 o.a.: „Een oplossing kan gevonden worden door „op de Balansdatum de fiscale verplichting gelijk te stellen aan de belasting die betaald zou moeten worden indien de op die datum aanwezige onbelaste reserve aan de winst werd toegevoegd.”

Ik acht dit geen volkomen oplossing van het probleem, doch alleen een praktische methode voor een bepaald geval.

Beslissend voor het al of niet opnemen van deze toekomstige belastingschuld alsmede voor de grootte hiervan zijn m.i.:

1. De doelstelling van de Balans.
2. De omstandigheden op de Balansdatum.

Heeft de Balans tot doel het vaststellen van het vermogen bij eventuele liquidatie, dan ligt het voor de hand dat de over de N.O.R. bij liquidatie verschuldigde belasting onder de Schulden wordt opgenomen. Er zijn dan ook bepaalde doelstellingen aan te wijzen, die uit zich zelf reeds leiden tot het opnemen van deze latente belastingschuld in de Balans.

Hiernaast zijn andere doelstellingen te noemen zoals b.v. de gewone Jaarrekening, die niet zonder meer tot het opnemen van deze latente belastingschuld leiden. In deze gevallen acht ik beslissend de omstandigheden op de Balansdatum welke een bepaalde verwachting opwekken t.a.v. de toekomstige bestemming van de N.O.R.

Deze bestemmingsmogelijkheden zijn:

1. Verrekening met verliezen van toekomstige boekjaren.
2. Gedwongen toevoeging aan de winst bij daling van het zuiver bedrijfsvermogen beneden het peilvermogen.
3. Toevoeging aan de winst bij liquidatie.
4. Vrijwillige toevoeging aan de winst.

Doet zich het eerste geval voor dan staat definitief vast, dat over de aldus aangewende N.O.R. geen belasting verschuldigd is. Zijn dus op de Balansdatum de omstandigheden zodanig dat ernstig rekening gehouden moet worden met een te behalen verlies, hetgeen momenteel geen uitzondering is, dan kan de latente belastingschuld voor dit gedeelte van de N.O.R. op nihil gesteld worden.

Daling van het zuiver bedrijfsvermogen beneden het peilvermogen (geval 2) heeft het lichaam zelf in de hand. Neemt men het besluit tot het doen van zodanige uitkeringen dat het zuiver bedrijfsvermogen beneden het peilvermogen daalt, dan dient men zich hierbij rekenschap te geven

van de consequenties die hieruit voortvloeien t.a.v. de over dit gedeelte van de N.O.R. verschuldigde belasting. Bestaan op de Balansdatum serieuze plannen voor een dergelijke uitkering, dan dient de hieruit voortvloeiende belastingschuld in de Balans te worden opgenomen.

Bestaan deze plannen niet, dan zie ik geen aanleiding om deze denkbeeldige belastingschuld op te nemen.

De gevallen 3 en 4 heeft men eveneens in eigen hand en hiervoor geldt dan ook hetzelfde als voor geval 2.

Het is eigenlijk onnodig te zeggen, dat met eventuele toekomstige wetswijzigingen, zolang deze niet bekend zijn, geen rekening behoeft te worden gehouden.

Naschrift.

De heer Verhelst zegt, dat ik in mijn artikel speciaal op 't oog had de vennootschapsbelasting verschuldigd over de bij de Wet Bel. Herz. 1950 in het leven geroepen nieuwe onbelaste reserve. (N.O.R.)

Dit is niet het geval. Bij bespreking van de Wet Bel. Herz. 1947 en de Wet Bel. Herz. 1950 heb ik in mijn artikel gezegd: „Ingevolge deze wetten kunnen onbelaste reserves worden gevormd zowel door fysieke personen (voor hun bedrijf) als door lichamen”. Vóór het in werking treden der Wet Bel. Herz. 1947 werd voor het bedrijf van fysieke personen het vormen van fiscaal onbelaste reserves niet toegestaan. — Ik heb alleen bijzondere aandacht gewijd aan de nieuwe onbelaste reserve (N.O.R.), omdat zij is ontstaan uit samenvoeging van alle onbelaste reserves en momenteel als enige onbelaste reserve, die in vele ondernemingen een aanzienlijke hoogte heeft bereikt, het meest in het teken van de belangstelling staat. Zoals uit mijn artikel blijkt, komt de N.O.R. niet alleen voor bij lichamen, maar ook bij het bedrijf van fysieke personen.

Bij de bepaling van de toekomstige belastingschuld voor de commerciële balans ben ik er van uit gegaan, dat het bedrijf zal worden voortgezet. Volledigheidshalve heb ik aan het slot van mijn artikel eventuele liquidatie in de naaste toekomst aangeroerd. Dit betreft echter een bijzonder geval en ligt buiten de algemene behandeling van het vraagstuk.

Met de heer Verhelst ben ik het eens, dat met alle omstandigheden op de balansdatum rekening moet worden gehouden, dus ook met een te verwachten verlies van het nieuwe boekjaar.

Voor een principiële uiteenzetting van het vraagstuk moge ik verwijzen naar mijn artikel en naar mijn antwoord op de beschouwingen van de heer Roozen.

A. N.